

2	4	4	1	1	2	2	3	4
3	3	3	3	3	3	3	3	4
4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	3	3	3	3	3	3	3

EI3	EI4	EI5
3	3	3
4	4	4
5	5	5
3	3	3
5	5	5
4	4	4
4	4	4
5	5	5
5	4	4
4	4	4
4	4	4
4	5	4
5	5	5
3	4	4
4	4	4
5	5	5
5	5	5
5	5	5
3	3	3
4	4	4
4	4	4
3	3	4
5	5	5
3	5	3
4	4	4
4	4	5
4	4	4
5	5	5
4	4	3
4	4	4
4	4	3
5	4	4
5	5	5
5	5	5
1	1	1
3	3	4
4	4	4
2	3	3
4	4	4
5	5	5
4	4	4
5	5	5
5	5	5
4	4	4
1	1	1
4	4	4
4	4	4

3	3	3
3	4	4
4	4	4
4	4	5
4	3	5
5	5	5
3	3	3
4	4	4
4	4	4
4	4	4
5	5	5
5	5	5
4	4	3
4	4	4
4	4	4
4	4	4
5	5	5
4	4	4
4	4	4
4	4	4
4	4	4
4	3	4
3	4	4
4	4	4
3	3	3
4	3	4
3	3	3
5	5	5
5	5	5
4	4	4
4	5	4
5	5	5
4	4	4
5	5	5
4	4	4
4	4	4
4	4	3
5	5	5
5	5	5
5	5	5
4	4	4
4	4	3
4	4	4
5	5	5
5	5	5
4	4	4
4	3	4
4	4	4
4	4	4

4	4	4
4	4	2
4	5	5
5	5	5
4	4	4
4	4	4
4	4	4
5	5	5
4	5	5
4	4	4
5	5	5
4	4	4
3	3	3
4	4	4
4	4	4
5	5	5
4	4	4
5	5	5
4	4	4
4	4	4
4	4	4
2	2	2
4	4	4
5	5	5
4	4	4
4	4	4
4	4	4
4	4	4
5	5	5
4	4	4
3	3	4
4	4	4
5	5	5
5	4	4
4	4	4
5	5	5
3	4	4
5	5	5
4	4	4
3	3	3
4	4	4
5	5	5
4	4	4
4	4	4
4	4	5
5	5	5
5	5	5
5	5	5

5	5	5
4	4	4
5	5	5
4	4	4
5	5	5
5	5	5
3	3	3